

GESTÃO DE TI EM AMBIENTES DE TRABALHO REMOTO: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA GERENCIAR TI EM ORGANIZAÇÕES QUE ADOTAM O TRABALHO REMOTO OU HÍBRIDO

IT Management in remote work environments: challenges and strategies for managing it in organizations that adopte remote or hybrid work.

Adani Cusin Sacilotti¹

Amon Jeffrey Sena Martins²

Guilherme Marques do Nascimento³

Jonatha Mateus Ferreira dos Santos⁴

RESUMO

O artigo analisa os desafios da gestão de TI em ambientes de trabalho remoto, abordando aspectos como segurança da informação, infraestrutura tecnológica, suporte técnico, engajamento de equipes e compliance regulatório. A metodologia utilizada envolve a discussão de práticas e ferramentas inovadoras que podem ser aplicadas para superar as dificuldades enfrentadas pelas organizações nesse contexto. Entre os principais desafios destacados estão o uso de dispositivos pessoais não protegidos e redes domésticas inseguras, que ampliam significativamente os riscos de violações de dados e ataques cibernéticos. Além disso, há barreiras para garantir uma infraestrutura adequada, conectividade estável para os funcionários e suporte técnico remoto ágil e eficiente. A gestão de equipes também se torna mais complexa devido à falta de interações presenciais e dificuldades no engajamento e comunicação. Os resultados evidenciam que soluções como VPNs, autenticação multifator (MFA), políticas de controle de acesso baseadas em privilégios (RBAC) e o uso de serviços em nuvem são fundamentais para melhorar tanto a segurança quanto a produtividade no trabalho remoto. Ferramentas de colaboração, como Microsoft Teams, Slack e Zoom, ajudam a manter a equipe conectada e produtiva, enquanto treinamentos contínuos e auditorias regulares garantem conformidade com leis e regulamentos. Conclui-se que o sucesso na gestão de TI em cenários remotos ou híbridos exige investimentos robustos em infraestrutura tecnológica, estratégias de segurança cibernética, suporte técnico eficiente e ações voltadas para o engajamento e capacitação das equipes.

Palavras-chave: Gestão de TI; Trabalho remoto; Segurança da informação; Infraestrutura; Suporte técnico remoto.

ABSTRACT

The article analyzes the challenges of IT management in remote work environments, addressing aspects such as information security, technological infrastructure, technical support, team engagement, and regulatory compliance. The methodology used involves discussing innovative practices and tools that can be applied to overcome the difficulties faced by organizations in this context. Among the main challenges highlighted are the use of unsecured personal devices and home networks, which significantly increase the risks of data breaches and cyberattacks. Additionally, there are barriers to ensuring adequate infrastructure, stable connectivity for employees, and agile and efficient remote technical support. Team management also becomes more complex due to the lack of in-person interactions and difficulties in engagement and communication. The results show that solutions such as VPNs, multi-factor authentication (MFA), role-based access control (RBAC) policies, and the use of cloud services are essential for improving both security and productivity in remote work. Collaboration tools like Microsoft Teams, Slack, and Zoom help keep teams connected and productive, while continuous training and regular audits ensure compliance with laws and regulations. It is concluded that success in IT management in remote or hybrid scenarios requires robust investments in technological infrastructure, cybersecurity strategies, efficient technical support, and actions aimed at team engagement and training.

Key-words: IT management, Remote work, Information security, Infrastructure, Remote technical support.

¹Mestre, FATEC, adani.sacilotti@fatec.sp.gov.br, <https://orcid.org/0009-0001-3845-7036>

²Graduando, FATEC, amon.martins@fatec.sp.gov.br

³Graduando, FATEC, guilherme.nascimento38@fatec.sp.gov.br

⁴Graduando, FATEC, jonatha.santos@fatec.sp.gov.br

1 INTRODUÇÃO

A crescente adoção do trabalho remoto tem desafiado a segurança da informação nas organizações. O uso de dispositivos pessoais e redes externas, como residenciais ou públicas, aumentou os riscos de violações de dados. Nesse cenário, o objetivo desta pesquisa é analisar os desafios da gestão de TI em ambientes de trabalho remoto, com foco na segurança da informação e no suporte técnico remoto, além de investigar estratégias para otimizar a infraestrutura e garantir o engajamento das equipes.

A pesquisa busca responder questões-chave sobre como as organizações podem melhorar suas políticas de segurança e quais ferramentas são mais eficazes para suportar a comunicação e a produtividade de equipes remotas. Para isso, serão analisadas as principais vulnerabilidades e soluções tecnológicas que promovam um ambiente de trabalho remoto mais seguro e eficiente.

2 METODOLOGIA

Metodologicamente, o estudo utiliza uma abordagem qualitativa, baseada em revisão de literatura e estudo de caso, para identificar as melhores práticas em gestão de TI no contexto do trabalho remoto.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Desafios da Gestão de TI em Ambientes de Trabalho Remoto: Segurança da Informação

O trabalho remoto apresenta uma série de desafios relacionados à segurança da informação, especialmente com o aumento do uso de dispositivos e redes fora do ambiente corporativo tradicional. A pandemia de COVID-19 acelerou a transição para o trabalho remoto, ampliando significativamente os riscos de violações de dados, dado que os colaboradores agora acessam informações empresariais de diversos locais. "A crescente prevalência do trabalho remoto trouxe desafios significativos de segurança da informação para as organizações" (CORO, 2024, p. 995).

Um dos principais pontos de vulnerabilidade está no uso de dispositivos pessoais. Esses dispositivos frequentemente não seguem os padrões de segurança que são implementados em equipamentos corporativos, como atualizações regulares, antivírus robustos e firewalls adequados. Essa discrepância eleva os riscos de ataques cibernéticos, principalmente quando os colaboradores acessam informações sensíveis por meio de redes domésticas ou públicas, que muitas vezes não são

devidamente protegidas. A recomendação de evitar o uso de redes públicas e garantir que redes domésticas estejam configuradas de forma segura é crucial para mitigar esses riscos.

Além disso, as ameaças internas, como ações maliciosas de colaboradores, podem ser mais difíceis de identificar em um ambiente remoto. Para reduzir o impacto de possíveis ameaças internas, é fundamental implementar um rigoroso controle de acesso baseado em privilégios (RBAC - Role-Based Access Control), garantindo que os usuários tenham acesso apenas aos dados necessários para suas funções. Isso minimiza a exposição de informações sensíveis e limita o potencial de danos causados por ações maliciosas ou descuidos.

3.2 Infraestrutura e Conectividade

A infraestrutura de TI é a base de qualquer organização que adota o trabalho híbrido, ela garante que todos os funcionários possam acessar todos os recursos necessários de forma segura e eficiente, independente da sua localização.

Começando pelas redes privadas as VPNs são essenciais para garantir que os dados transmitidos entre os dispositivos e os servidores sejam seguros, criando um caminho criptografado que protege as informações. “A VPN é uma ferramenta indispensável para garantir a segurança dos dados em ambientes de trabalho remoto” (POMPEI, 2023, p. 45).

Um serviço muito importante são os serviços em Nuvem como AWS, Google Cloud e Microsoft Azure que permitem que as empresas armazenem dados e executem aplicações de forma acessível além de promover a colaboração em tempo real. “A computação em nuvem pode ser uma alternativa efetiva para a gestão da informação, desde que seja considerado o pleno conhecimento das necessidades informacionais dos usuários” (CÂNDIDO, 2023, p. 123).

O ponto principal onde sem isso nada acontece é a conexão com a internet, uma conexão rápida e confiável, as empresas conseguem subsidiar planos de internet para seus funcionários ou fornecer dispositivos de hotspot móvel para garantir a conectividade. "O acesso à internet de alta velocidade tornou-se um recurso essencial para a produtividade e a inovação, sendo fundamental para o funcionamento eficiente das empresas e para a inclusão digital" (CASTELLS, 2009, p. 78).

Algumas ferramentas são essenciais para manter a comunicação e a colaboração entre os funcionários, softwares como Microsoft Teams, Slack e Zoom oferecem chamadas de vídeo, chat e compartilhamento de arquivos.

Para manter a segurança de tudo o que foi mencionado anteriormente, é necessário implementar medidas de segurança resistentes a qualquer tipo de ataque, funções como autenticação multifator (MFA), firewalls e softwares antivírus são essenciais para proteger os dados tanto pessoais como empresariais.

3.3 Suporte Técnico Remoto

O suporte técnico remoto é uma prática necessária para a gestão de TI em trabalhos remotos e híbridos, permitindo que os profissionais consigam fornecer assistência e resolvam os problemas no computador e em softwares, tudo isso remotamente.

Para isso é necessário garantir a segurança dos dados. “O software de suporte remoto deve incluir criptografia, autenticação multifator e registro de sessões para garantir a segurança dos dados” (SPLASHTOP, 2024).

A conectividade é muito importante para garantir a eficácia do suporte. “A qualidade da conexão com a internet é um fator determinante para a eficácia do suporte remoto, uma vez que problemas como latência e interrupções podem comprometer a comunicação e a resolução de problemas” (TANENBAUM, 2021, p. 112).

Outro desafio é a diversidade dos dispositivos, para controlar vários dispositivos e sistemas diferentes é necessário que a ferramenta de suporte seja compatível com todas as plataformas desejadas. “A compatibilidade multiplataforma é essencial para ferramentas de suporte remoto, permitindo que os profissionais de TI gerenciem e solucionem problemas em uma variedade de dispositivos e sistemas operacionais” (TANENBAUM, 2021, p. 215).

O técnico em suporte remoto deve conhecer algumas estratégias para passar por cima dos problemas apresentados anteriormente, a escolha de uma ferramenta adequada que forneça todas as funcionalidades necessárias, o treinamento contínuo desse profissional para que ele fique cada vez mais capacitado em relação as melhores práticas e as novas tecnologias e o monitoramento e avaliação para identificar áreas de melhoria.

3.4 Gestão e Engajamento de Equipes

A gestão de equipes em ambientes de trabalho remoto ou híbrido apresentam desafios únicos, mas também apresenta oportunidades para melhorar a produtividade e a satisfação dos colaboradores.

A comunicação é o alicerce para o sucesso da equipe, ainda mais em trabalhos remotos, utilizar meio de comunicação como Teams, Slack e Zoom ajudam a conectar todos os membros da equipe e mantê-los informados, é necessário estabelecer canais para diferentes tipos de comunicação. “A comunicação eficaz é essencial para o sucesso de equipes remotas, pois garante que todos os membros estejam alinhados e informados sobre os objetivos e progressos do projeto” (SPLASHTOP, 2024).

Para manter a equipe motivada se faz necessário estabelecer metas mensuráveis alinhadas com os objetivos da organização, e devem ser acompanhadas frequentemente para garantir que estejam sendo cumpridas. “Estabelecer metas claras e mensuráveis ajuda a manter a equipe focada e motivada, alinhando os esforços individuais com os objetivos organizacionais” (SHAHANE, 2020).

Utilizar de ferramentas de colaboração como Trello, Asana e Jira facilitam a gestão dos projetos e tarefas, permitindo que a equipe acompanhe o progresso e contribuam de forma eficiente. “Ferramentas de colaboração, são essenciais para a gestão eficiente de projetos, permitindo que as equipes acompanhem o progresso, deleguem tarefas e mantenham a transparência em todas as etapas” (KERZNER, 2022, p. 145).

Por se tratar de trabalhos remotos e híbridos, que oferecem flexibilidade e autonomia aos funcionários, observa-se um aumento na satisfação, engajamento, motivação e a produtividade dos mesmos. Permitir que os colaboradores possam escolher seus horários, dentro dos limites da organização, pode ajudar a equilibrar as necessidades da empresa e as necessidades pessoais, resultando em um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

3.5 Compliance e Conformidade

Em ambientes de trabalho remoto é muito importante que o compliance que se refere a seguir leis, regulamentos, políticas e normas internas e externas realmente aconteça. “O compliance é essencial para garantir que as empresas sigam leis, regulamentos, políticas e normas internas e externas, protegendo dados sensíveis e mantendo a integridade dos sistemas” (ZOHO, 2023).

A segurança dos dados é um desafio, pois os colaboradores acessam o sistema de diferentes locais e dispositivos. Nesse caso a conformidade com os regulamentos como a (Lei Geral de Proteção de Dados) no Brasil é essencial. “A segurança da informação em ambientes remotos exige a implementação de medidas robustas, como criptografia, autenticação multifator e políticas de acesso restrito, para garantir a conformidade com regulamentações como a LGPD” (MORIMOTO, 2021, p.

150). Garantir que somente as pessoas autorizadas tenham acesso as informações sensíveis são muito mais complexas em um trabalho remoto.

Para garantir a proteção de dados é necessário a implantação de sistemas eficazes de monitoramento e auditoria para garantir que todas as atividades estejam em conformidade com a empresa. “A implementação de sistemas de monitoramento e auditoria, aliada ao treinamento contínuo dos colaboradores, é fundamental para garantir a segurança dos dados e a conformidade com as regulamentações vigentes” (MORIMOTO, 2021, p. 175).

Para garantir a conformidade algumas estratégias devem ser seguidas como implementar políticas de segurança claras e rigorosas que todos os colaboradores devem seguir, oferecer também treinamentos regulares sobre práticas de segurança e conformidade para todos, utilizar de tecnologias como VPNs e de outras tecnologias que foram citadas nesse mesmo artigo na parte de segurança, além de realizar auditorias internas regulares para identificar e corrigir possíveis não conformidades.

3.6 Estratégias para a Gestão de TI em Ambientes de Trabalho Remoto: Fortalecimento da Segurança da Informação

O fortalecimento da segurança da informação emerge como um pilar fundamental na gestão de TI em ambientes de trabalho remoto. A implementação de soluções robustas, como VPNs, autenticação multifator (MFA) e criptografia de dados, não somente protege as informações, mas também promove uma cultura de segurança entre os colaboradores. "O uso de VPNs é indispensável para criar um ambiente seguro, criptografando dados e protegendo contra interceptações" (POMPEI, 2023, p. 45). Além disso, práticas como a autenticação multifator são recomendadas para reduzir o impacto de senhas comprometidas, garantindo um nível extra de proteção (SANTOS, 2022).

Ao capacitar a equipe sobre a importância de práticas seguras, como a criação de senhas complexas e a identificação de tentativas de phishing, as organizações promovem um ambiente de trabalho mais seguro e confiável. "A educação em segurança da informação é essencial para prevenir ataques cibernéticos, pois colaboradores conscientes são a primeira linha de defesa" (COSTA, 2020). Simulações de ataques virtuais, por sua vez, oferecem uma oportunidade valiosa para que os funcionários se familiarizem com possíveis ameaças, aumentando ainda mais a resiliência organizacional (CORO, 2024).

3.7 Investimento em Infraestrutura de TI

O investimento em infraestrutura de TI é uma estratégia que demonstra um comprometimento pragmático com a eficácia do trabalho remoto. Ao oferecer suporte para melhorias na infraestrutura residencial, como upgrades de equipamentos e reembolsos de internet, as empresas não só minimizam os impactos das variações de conexão, mas também promovem um aumento na satisfação e produtividade dos colaboradores. "A infraestrutura adequada, combinando conectividade de qualidade e equipamentos modernos, é essencial para garantir a continuidade dos negócios" (SILVA; ALMEIDA, 2019, p. 22).

A adoção de soluções em nuvem, por sua vez, representa uma revolução na acessibilidade e escalabilidade, permitindo aos funcionários o acesso a recursos essenciais de qualquer lugar. "Os serviços em nuvem proporcionam flexibilidade e escalabilidade, elementos fundamentais para o trabalho remoto" (TOTVS, 2022).

Isso reflete um futuro luminoso, onde a flexibilidade e a eficiência andam lado a lado, contribuindo para um ambiente de trabalho mais dinâmico.

3.8 Automatização e Suporte Remoto

A automatização de processos e o suporte remoto são elementos-chave que transformam a maneira como as equipes operam. Ferramentas de supervisão proativa e sistemas de autoatendimento não apenas reduzem o tempo de inatividade, mas também permitem que os funcionários se tornem mais autônomos em suas resoluções de problemas. "A automação diminui significativamente o tempo de resposta a problemas técnicos, aumentando a eficiência geral do trabalho remoto" (HOLMES, 2023).

Essa autonomia é incrivelmente empoderadora e reflete uma nova era, onde a tecnologia serve como aliada na melhoria contínua da experiência do cliente e na otimização dos processos internos. "O suporte remoto eficaz depende de ferramentas compatíveis com diversas plataformas e de estratégias claras para gerenciar dispositivos remotamente" (SPLASHTOP, 2024).

3.9 Fomento à Colaboração e Comunicação

O fomento à colaboração e comunicação, por meio de ferramentas digitais, cria um ambiente onde a interação se torna mais fluida e dinâmica. "Plataformas como Microsoft Teams e Slack têm

sido cruciais para conectar equipes e melhorar a comunicação no trabalho remoto" (MARTINS, 2020, p. 45).

Iniciativas como videoconferências e plataformas colaborativas ajudam a manter os laços entre a equipe, mesmo à distância. "A comunicação eficaz é um dos pilares para o sucesso das equipes remotas, garantindo alinhamento e produtividade" (SHAHANE, 2020).

Essa conectividade promove uma cultura de inovação e troca de ideias, essencial para enfrentar os desafios atuais.

3.10 Adaptação das Políticas de Compliance

A adaptação das políticas de compliance é um indicativo do compromisso das organizações com a conformidade em um cenário em constante evolução. "O compliance é essencial para assegurar a conformidade regulatória e proteger dados sensíveis em ambientes remotos" (OLIVEIRA; FERREIRA, 2018, p. 78).

Implementar ferramentas de monitoramento e auditoria que assegurem a conformidade das normas, independentemente da localização dos colaboradores, é uma maneira eficaz de solidificar essa responsabilidade. "Auditorias regulares ajudam a identificar não conformidades e garantir que todas as práticas estejam alinhadas às exigências legais" (ZOHO, 2023).

Essa visão proativa prepara o terreno para um crescimento sustentável e ético.

3.11 Adoção de Tecnologias Emergentes para Suporte ao Trabalho Remoto: Inteligência Artificial e Automação de Processos

A inteligência artificial (IA) e a automação de processos desempenham um papel crucial no suporte ao trabalho remoto. A IA pode ser utilizada para analisar grandes volumes de dados, identificar padrões e tendências, e fornecer insights valiosos que auxiliam na tomada de decisões (BRAGA, 2024; HOLMES, 2023). Além disso, a automação de processos permite que tarefas repetitivas e demoradas sejam realizadas de forma eficiente, com menos erros humanos (REVISTAFT, 2023).

Por exemplo, chatbots baseados em IA podem gerenciar consultas de clientes e resolver problemas comuns, liberando os funcionários para se concentrarem em tarefas mais complexas. "A automação de processos, como o uso de chatbots e ferramentas de marketing digital, permite que as empresas otimizem operações rotineiras, aumentem a eficiência e foquem em atividades de maior

valor agregado” (KOTLER, 2022, p. 132). Como afirma Renato Braga, "a IA está revolucionando o modo como as empresas operam, oferecendo soluções eficientes para problemas complexos" (BRAGA, 2024).

3.12 Computação em Nuvem

A computação em nuvem oferece uma infraestrutura escalável e flexível que permite aos funcionários acessarem dados e aplicativos de qualquer lugar, a qualquer momento, facilitando a colaboração e a continuidade dos negócios, mesmo em situações de emergência (TOTVS, 2022; AZURE, 2024). As empresas podem utilizar serviços de armazenamento em nuvem para manter dados seguros e acessíveis, além de aplicativos de produtividade que permitem a colaboração em tempo real (AZURE, 2024).

Além disso, a computação em nuvem possibilita a implementação de soluções de backup e recuperação de desastres, garantindo que os dados estejam protegidos contra falhas de hardware ou incidentes inesperados. Isso é crucial para manter a operação contínua, especialmente em empresas que dependem de dados para suas atividades diárias (TOTVS, 2022).

Outro benefício significativo é a escalabilidade. As empresas podem aumentar ou reduzir a capacidade de armazenamento e processamento conforme necessário, sem a necessidade de investimentos pesados em infraestrutura física (AZURE, 2024). Isso é particularmente vantajoso para startups e pequenas empresas, que podem não ter recursos para grandes investimentos iniciais (TOTVS, 2022).

A integração com outras tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a análise de big data, é outra vantagem da computação em nuvem. As plataformas de nuvem frequentemente oferecem serviços integrados que permitem às empresas analisarem grandes volumes de dados para obter insights valiosos e automatizar processos, melhorando a eficiência operacional (BRAGA, 2024). Como destaca a Equipe Totvs, "a computação em nuvem é essencial para a modernização das empresas, proporcionando segurança e acessibilidade sem precedentes" (TOTVS, 2022).

3.13 Monitoramento e Análise de Dados

A Ferramentas de monitoramento e análise de dados são essenciais para garantir a produtividade e a segurança no trabalho remoto. Elas permitem o rastreamento do desempenho dos funcionários, a identificação de gargalos nos processos e a implementação de medidas de segurança

cibernética (ESTATÍSTICA FÁCIL, 2023; ALURA, 2024). O uso de software de monitoramento de desempenho, por exemplo, pode ajudar a identificar problemas de rede e otimizar o uso de recursos (AZURE, 2024).

No ambiente de trabalho remoto, a segurança cibernética é uma preocupação primordial. Ferramentas de monitoramento podem detectar atividades suspeitas, como tentativas de acesso não autorizado, e implementar medidas de segurança, como autenticação multifator e criptografia de dados, para proteger informações sensíveis (TOTVS, 2022). Conforme observa o portal Estatística Fácil, "o monitoramento de dados é vital para identificar pontos críticos e melhorar a eficiência operacional" (ESTATÍSTICA FÁCIL, 2023).

O monitoramento de dados permite que as empresas acompanhem a produtividade dos funcionários em tempo real. Isso inclui o tempo gasto em diferentes tarefas, a eficiência no uso de ferramentas e aplicativos, e a identificação de áreas onde melhorias podem ser feitas (BRAGA, 2024). Ferramentas de análise de dados fornecem insights valiosos sobre como otimizar processos e aumentar a eficiência operacional (ALURA, 2024).

A análise de big data envolve a coleta e interpretação de grandes volumes de dados para identificar padrões e tendências. No contexto do trabalho remoto, isso pode ajudar a prever problemas futuros, como possíveis quedas de produtividade, permitindo que medidas proativas sejam tomadas para evitar esses desafios (AZURE, 2024). Além disso, a análise de dados pode personalizar a experiência do usuário, oferecendo suporte e recursos específicos com base nas necessidades individuais (BRAGA, 2024).

É crucial que as ferramentas de monitoramento respeitem a privacidade dos funcionários e estejam em conformidade com regulamentos de proteção de dados, como o GDPR. As empresas devem ser transparentes quanto às práticas de monitoramento e garantir que os dados coletados sejam usados de forma ética e responsável (ALURA, 2024).

O monitoramento contínuo permite que as empresas recebam feedback em tempo real sobre o desempenho dos funcionários e os processos internos. Isso facilita a implementação de melhorias contínuas e a adaptação rápida a novas condições ou desafios (TOTVS, 2022).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo analisou os desafios e estratégias da gestão de TI em ambientes de trabalho remoto, com foco em segurança da informação, infraestrutura, suporte técnico, gestão de equipes e

compliance. Os resultados destacaram a segurança da informação como um dos principais desafios, devido à vulnerabilidade dos dispositivos pessoais e redes não seguras. Para mitigar esses riscos, medidas como autenticação multifator e VPNs se tornaram essenciais. Além disso, a infraestrutura de TI mostrou-se crucial para a produtividade, exigindo investimentos em equipamentos, conectividade e soluções em nuvem para garantir acesso seguro e eficiente às informações.

Outros aspectos relevantes incluem o suporte técnico remoto, que depende de ferramentas adequadas e capacitação contínua, e a gestão de equipes, na qual a comunicação eficaz e o uso de plataformas colaborativas são fundamentais para manter o engajamento. O compliance também se destacou como essencial para proteger dados sensíveis e garantir a conformidade com regulamentações como a LGPD. Em síntese, embora o trabalho remoto traga desafios, a adoção de estratégias eficazes pode transformar esses desafios em oportunidades, promovendo inovação e melhoria contínua. Recomenda-se que as empresas invistam em segurança, infraestrutura e comunicação para garantir um ambiente remoto produtivo e seguro.

REFERÊNCIAS

ALURA. **Análise de dados**: o que é, como implementar e como se preparar para atuar na área. Alura, 6 maio 2024. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/analise-de-dados>. Acessado em: Out. 2024.

AZURE. **O que é computação em nuvem?** Microsoft Azure, 14 fev. 2024. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-cloud-computing/>. Acessado em: Out. 2024.

BRAGA, R. **O impacto da inteligência artificial na carreira de engenheiros de software**. G1, 4 out. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/uniofet/opet-inovacao-em-rede/noticia/2024/10/04/o-impacto-da-inteligencia-artificial-na-carreira-de-engenheiros-de-software.ghtml>. Acessado em: Out. 2024.

CÂNDIDO, A. C. de A.; JR, R. H. **Potencialidades do desenvolvimento de cloud computing no âmbito da gestão da informação**. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2023. Disponível em: <https://run.unl.pt/handle/10362/151006>. Acessado em: Out. 2024.

CORO, M. B. Segurança da informação no trabalho remoto: estratégias e desafios em um mundo pós-pandemia. **Revista Sistemática**, v. 14, n. 4, p. 995-999, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5-6238/rcsv14n4-020>. Acessado em: Out. 2024.

COSTA, J. **Segurança da Informação em Ambientes Remotos**. São Paulo: Editora Segurança, 2020.

HOLMES. **Aplicando inteligência artificial na automação de processos**. Holmes Blog, 2023. Disponível em: <https://holmes.app/blog/aplicando-intelig%C3%Aancia-artificial-na-automa%C3%A7%C3%A3o-de-processos>. Acessado em: Out. 2024.

MARTINS, G. **Ferramentas de Colaboração para Equipes Remotas**. Jundiaí: Editora Colaboração, 2020.

OLIVEIRA, R.; FERREIRA, L. **Compliance em Ambientes de Trabalho Remoto**. Belo Horizonte: Editora Compliance, 2018.

POMPEI, L. S. **Segurança em VPN**. Campinas: Unicamp, 2023. Disponível em: [https://www.ic.unicamp.br/~rdahab/cursos/mp202/Welcome_files/trabalhos/VPN/texto/Texto%20\(.html\).html](https://www.ic.unicamp.br/~rdahab/cursos/mp202/Welcome_files/trabalhos/VPN/texto/Texto%20(.html).html). Acessado em: Out. 2024.

REVISTAFT. **O papel da IA na otimização de processos industriais**. Revista FT, 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/o-papel-da-ia-na-otimizacao-de-processos-industriais/>. Acessado em: Out. 2024.

SANTOS, A.; MOURA, C. **Automatização e Suporte Técnico Remoto**. Brasília: Editora Tecnologia, 2022.

SHAHANE, R. **Gestão de TI: 5 melhores práticas para trabalho remoto**. Scalefusion Blog, 2020. Disponível em: <https://blog.scalefusion.com/pt/praticas-recomendadas-de-gerenciamento-de-TI-para-trabalho-remoto/>. Acessado em: Out. 2024.

SILVA, M.; ALMEIDA, P. **Infraestrutura de TI para Trabalho Remoto**. Rio de Janeiro: Editora TI, 2019.

SPLASHTOP. **Trabalho remoto de TI: Ferramentas, Competências, Melhores Práticas e Mais**. 2024. Disponível em: <https://www.splashtop.com/pt/blog/remote-it-work>. Acessado em: Out. 2024.

TOTVS. **Computação em nuvem: o que é, aplicações, tipos e vantagens**. TOTVS Blog, 11 fev. 2022. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/negocios/computacao-em-nuvem/>. Acessado em: Out. 2024.

ZOHO. **Compliance em empresas: entenda o que é e sua importância**. Zoho Blog, 2023. Disponível em: <https://www.zoho.com/blog/pt-br/workplace/entenda-importancia-do-compliance-e-como-usar-na-sua-empresa.html>. Acessado em: Out. 2024.

CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009.

TANENBAUM, A. S. **Redes de computadores**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.

MORIMOTO, C. E. **Segurança em redes: proteção de sistemas e dados**. 2. ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2021.

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. **Marketing 5.0: tecnologia para a humanidade**. 1. ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2022.

KERZNER, H. **Gestão de projetos**: as melhores práticas. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2022.

ESTATÍSTICA FÁCIL. **O que é**: Monitoramento de Dados. 2023. Disponível em: <https://estatisticafacil.org/glossario/o-que-e-monitoramento-de-dados-definicao-e-importancia/>. Acessado em: Out. 2024.